

**TEXNOLIGIK TA‘LIM YO‘NALISHI O‘QITUVCHISINING TALABALARINING
IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDAGI TAYYORGARLIGI**

Utayeva N.N.

T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051653>

Annotatsiya. Bu maqolada texnologik ta‘lim yo‘nalishi o‘qituvchisining talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tayyorgarligi mohiyati keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tayyorgarlik, tafakkur, mantiqiy fikrlash, qobiliyat, ijodiy, kreativ, motivatsion, kognitiv, operatsion.

Zamon shiddat bilan rivojlanayotgan bugungi kunda barcha sohalaridagi kabi ta‘lim tizimida ham salmoqli islohatlar amalga oshirilmoqda. Bugungi globallashuv jarayonida yoshlarning ham ta‘lim olish, bilim egallashga bo‘lgan ehtiyojlari oshib bormoqda. Bugunning zamonaviy texnologiya o‘qituvchisi o‘z sohasi bo‘yicha chuqur bilimga va amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishi etarli emas. Balki, kasbiy funksiyalarni bajarishda talabalarning qobiliyatlarini rivojlantirishni o‘z ichiga oladi.

Oliy ta‘lim tizimida Texnologik ta‘lim yo‘nalishida o‘qitilayotgan mashg‘ulotlarda talabarining ijodiy imkoniyatlarini amalga oshirishga e‘tibor qaratadigan, nostandart vaziyatlarda maqbul tanlovlarni amalga oshiruvchi ko‘nikmalarni shakllantiradigan, talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan topshiriqlar berish maqsadga muvofiq. Bu kelajakda bo‘lajak Texnologiya o‘qituvchisining kasbiy faoliyatiga ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishdagi tayyorgarligi shakllanishini belgilaydi.

Dastlab, texnologik ta‘lim yoanalishi talabalarini dars jarayonida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish mohiyatini, strukturasi va tarkibiy qismlari aniqlash lozim. Bu jarayondagi dastlabki tushuncha “tayyorgarlik”. Lug‘aviy manbalarda “tayyorgarlik” tushunchasi turlicha talqin qilinadi:

- tayyorlik holati, biror narsaga tayyorlanish holati; biror narsaga qaror qilish, xohish, mayl, niyat; biror narsa qilish uchun kelishuv, hamma narsa bo‘lgan holat bajarilgan, qilingan, hammasi uchun tayyorlangan biror narsa;
- kelajakka ongli munosabatni yuqori darajada amalga oshiradigan motivatsion faoliyati, kognitiv rivojlanish, kelgusi shaxsning hissiy va irodaviy jarayonlari yoki muvaffaqiyatni ta‘minlaydigan jamoaviy tadbirlar [2].

Shunday qilib, texnologik ta‘lim o‘qituvchisining yetarli darajadagi tayyorlik holatini, dars yakunidagi samarali natija sifatida tushunish mumkin. Keng ma‘noda qaraydigan bo‘lsak, bo‘lajak o‘qituvchining "professional pedagogik tayyorgarligi" kontseptsiyasiga to‘xtalib o‘tamiz va uni o‘qituvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga tayyorgarlik prizmasida ko‘rib chiqamiz.

Bu borada o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi bo‘yicha muammolarni yechishga o‘z hissalarini qo‘shgan bir qator ilmiy izlanishlar olib borgan olimlar P. P. Blonskiy, N. K. Krupskaya, A. V. Lunacharskiy, S. T. Shatskiy, A. S. Makarenkolarning ilmiy asoslari juda o‘rinlidir.

Hozirgi kunda pedagogik faoliyat va unga tayyorlik amalga oshirish bilim, ko‘nikma va malakalarni rivojlantirish asosida egallangan kasbiy funksiyalarni o‘zlashtirish sifatida qaraladi. Texnologik ta‘lim o‘qituvchisining pedagogik jarayonlarni samaradorligi ta‘lim talabalarning

mutaxassilik fanlari bo'yicha olgan bilimlari, intellektual qobihyatlarining shakllanish darajasi, shuningdek keljkdagi pedagogik mahorati va kasbiy qobiliyatlarining rivojlanish darajalarning o`shishi bilan belgilanadi.

Oliy ta`limda tizida texnologiya yo`nalishida tashkil etilayotgan pedagogik jarayonlarda innovatsion yondashuvlar asosida mashg`ulotlari tashkil etilishi, dars jarayonida bo`lajak o`qituvchilarni tayyorgarlik darajasini aniqlash va ularni kreativ qobiliyatlarini shakllantirishga qaratilgan ilmiy-metodik manbalar bilan ta'minlashi zarur.

Pedagogik faoliyat talaba–yoshlarga ta`lim-tarbiya berish jarayonida ularga ta'sir ko`rsatish bilan bog`liq holda amalga oshiriladi [2]. Natijada talabalarga bilim beriladi, ularning shaxsiy sifatleri tarbiyalanadi, psixologik xususiyatlari rivojlantiriladi [3]. Bunda esa talaba yetuk mutaxassis sifatida kamol topadi.

Professor N.A.Muslimovning tadqiqot ishlarida bo`lajak kasb ta`limi o`qituvchilarida kasbiy pedagogik sifatleri shakllantirishning ilmiy-metodik asoslari tadqiq etilgan, shuningdek, mutaxassislarning yangi avlodini shakllantirish, ma`naviy-axloqiy jihatdan yetuk, mustaqil dunyoqarashga ega, ijodiy fikrlovchi, umuminsoniy va milliy qadriyatlarga sadoqatli barkamol shaxsni tarbiyalab voyaga yetkazish masalalariga alohida e`tibor qaratilgan [4].

Bizning fikrimizcha kasbiy va pedagogik tayyorgarlik elementlarining tarkibiy qismi sifatida quyidagilar: 1) motivatsion; 2) kognitiv; 3) operatsion; 4) o`qituvchining talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga tayyorligining baholash asosi bilan belgilanadi.

1. Motivatsion komponentli tayyorgarlik - A. N. Leontiev ta`rificha “Motiv faoliyatning markaziy tayanch omilidir”. “Faoliyat motivatsiyasi - bu faoliyatni rag`batlantiruvchi va yo`naltiruvchi sabablar yig`indisi (ehtiyotlar, maqsadlar, ideallar, munosabatlar, da`volar darajasi, normalari, yo`nalishlari)” [4]. Keltirilgan fikrlarga asoslanib o`qituvchi o`quv jarayonida talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishi uchun barqaror motivatsiyani shakllantirishga e`tibor qaratishi lozim.

2. Kognitiv bu jarayonda tayyorlikning kognitiv komponenti harakatni amalga oshirishda haqiqatda tayanadigan ko`rsatmalar tizimini o`z ichiga oladi. O`qituvchining o`quv jarayonida talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish bo'yicha faoliyatining kognitiv asosi uning ushbu faoliyatga shakllangan tayyorgarligi davrida ijodiy qobiliyatlarning mohiyatini va ularni rivojlantirish shartlarini bilishni o`z ichiga olishi kerak. Ijodiy faoliyatning mohiyatini, o`quv jarayonida o`quvchilarning ijodiy faoliyatini tashkil etish usullarini bilishi kerak. Boshqacha aytganda, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish nazariyasi va metodologiyasini bilishi zarur. Kognitiv komponentning muhim tarkibiy qismi ham fan bilimlari va fanni o`qitish usullarini bilishidir.

3. Bo`lajak o`qituvchining tayyorgarligining operatsion komponenti shakllanganlarni o`z ichiga oladi. Bu jarayonda o`qituvchi o`quv jarayonida talabalarning ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish (operatsiyalar) faoliyatini amalga oshirish usullariga ega bo`lishi lozm. Ya`ni, tayyorlikning operativ komponenti, talabalarning ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun zarur bo`lgan o`z-o`zidan shakllangan ko`nikmalar va qobiliyatlar.

4. O`qituvchining talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga tayyorligining baholash - o`qituvchining o`quv jarayonida talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga tayyorligini baholash komponenti o`z ichiga oladi. Bu jarayonda talabanin o`ziga qaratilgan nazorat va baholash faoliyatini amalga oshirish uchun shakllangan ko`nikmalari tushuniladi.

Xulosa. Bo`lajak texnologik ta`lim o`qituvchilarida ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga tayyorligida integratsiyalashgan shaxsiy-kasbiy sifatlarni shakllantirish maqsadga muvofiq. Ya`ni quyidagi xususiyatlar: ijodiy faoliyatga, ijodiy faoliyatni tashkil etish bo'yicha bilim, ko'nikma va ko'nikmalarga ega bo'lishi; kasbiy pedagogik muammolarni ijodiy hal eta olishi.

REFERENCES

1. Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь. М., 2000
2. Suvonov O., Nurumbekova Ya. O`qituvchi nutq madaniyati /O`quv-uslubiy qo`llanma.– Guliston:GulDU, 2010. –102-bet
3. SultonovaG.A. Pedagogik mahorat.–Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2015.
4. Муслимов Н.А. Бўлажак касб таълими ўқитувчиларини касбий шакллантириш / Моног. – Т.: Фан, 2004. – 126 б.
5. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психологический словарь-справочник. М., 2001.